

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**INSON KAPITALI VA TEXNOLOGIK
INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH, IQLIM
MUAMMOLARI YECHIMI HAMDA RESURSLAR
SAMARADORLIGI ORQALI UZOQ MUDDATLI BARQAROR
IQTISODIY O‘SISHGA ERISHISH**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

27-28-sentabr 2024yil

Farg‘ona-2024

UO`K:
KBK:
O`ZB-

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'muriy islohotlar doirasida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-son qarori 9-bandida belgilangan topshiriq ijrosini o'z vaqtida va samalari bajarilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 16-son buyrug'ining 1- ilovasidagi, "2024-yilda o'tkaziladigan xalqaro miqyosdagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi"ga ko'ra 2024-yil 27-28-sentyabr kunlari Farg'ona politexnika institutida **"Inson kapitali va texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish, iqlim muammolari yechimi xamda resurslar samaradorligi orqali uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishga erishish"** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plami. **1100 b.**

Mazkur to'plamdan respublika va xorijiy oliy ta'lim muassasalarida hamda ilmiytadqiqot markazlarida faoliyat olib borayotgan olimlar, professor-o'qituvchilar, doktorantlar, magistrlar va iqtidorli talabalarning ilmiy maqolalari joy olgan.

To'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

Farg'ona politexnika instituti, 2024-yil

Konferensiyaning tashkiliy qo‘mitasi:

O`R. Salomov - FarPI rektori, tashkiliy qo‘mita raisi;

Sh.M. Davlyatov - FarPI II va IB prorektori, tashkiliy qo‘mita raisi o‘rinbosari;

I.J. Jaxongirov - FarPI O‘IB prorektori, tashkiliy qo‘mita raisi o‘rinbosari;

Z.A. Yunusov - FarPI XHB prorektori, tashkiliy qo‘mita raisi o‘rinbosari;

Sh.A. Dexkanov - FarPI YOMMIB prorektori, tashkiliy qo‘mita raisi o‘rinbosari;

A.A. Salimov - FarPI MIIB prorektori, tashkiliy qo‘mita raisi o‘rinbosari.

Qo‘mita a'zolari:

O.T. Nurmatov - Ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti dekani,

R.X Mirzasharipov - Mexanika-mashinasozlik fakulteti dekani;

M.O. Uzbekov - Energetika fakulteti dekani;

G.R. Mirzaqulov - Kimyo-texnologiya fakulteti dekani;

Sh.A. Umarov - Qurilish fakulteti dekani;

I.A.Toshpo‘latov - Yengil sanoat va to‘qimachilik fakulteti dekani;

M.Q. Toxirov - Kompyuterlashgan loiyhalash tizimlari fakulteti dekani;

I.N. Ismanov - Iqtisodiyot kafedrası mudiri;

A.M. Kadirov - Menejment kafedrası mudiri

A.S. Xodjaev - Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası mudiri v.b

U.I. Nishonov - O‘zbek tili va tillarni o‘rgatish kafedrası mudiri.

Anjuman o‘tkazish uchun mas’ul: “Menejment” kafedrası

Mas’ul muharrir:

N.A. Yuldasheva - Menejment kafedrası dotsenti, i.f.d.

YASHIL ENERGIYA VA UNING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna,

Farg‘ona politexnika instituti,
Intellectual muhandislik tizimlari kafedrası professori

Maxmudova Nodiraxon Jumaboy qizi,

Farg‘ona politexnika instituti,
Menejment kafedrası katta o‘qituvchisi PhD,

Axmedov Murodjon Mamurovich

Farg‘ona politexnika instituti,
54-22 IMT gurux talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda yashil energiya manbalari, jumladan, quyosh, shamol, suv va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish masalalari ko‘rib chiqiladi. Maqolada 2030-yilgacha O‘zbekiston iqtisodiyotini “yashil” iqtisodiyotga o‘tishi bilan bog‘liq islohotlar va qayta tiklanuvchi energiya manbalari yordamida elektr energiyasini ishlab chiqarishni rivojlantirish ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Yashil energiya, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, O‘zbekiston, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gidroenergetika, geotermal energiya, bioyoqilg‘i.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования возобновляемых источников энергии в Узбекистане, таких как солнечная, ветровая, гидроэнергетика и другие. Обсуждается значение перехода на "зеленую" экономику к 2030 году в соответствии с реформами и усилиями по развитию производства электроэнергии на базе возобновляемых источников.

Ключевые слова: Зеленая энергия, возобновляемые источники энергии, Узбекистан, солнечная энергия, ветровая энергия, гидроэнергетика, геотермальная энергия, биотопливо.

Annotation: This article explores the development and importance of renewable energy sources in Uzbekistan, including solar, wind, hydropower, and other sustainable energy types. It focuses on Uzbekistan's efforts to transition to a "green" economy by 2030, as outlined by reforms aimed at increasing renewable energy production.

Keywords: Green energy, renewable energy sources, Uzbekistan, solar energy, wind energy, hydropower, geothermal energy, biofuel.

Bugungi kunda dunyo bo‘ylab ekologik muammolar va iqlim o‘zgarishlari kuchayib borayotgan bir paytda, energiya sohasida katta o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. An’anaviy yoqilg‘i manbalarining tugashi va ularning atrof-muhitga yetkazayotgan zarari qayta tiklanadigan, ekologik toza energiya manbalaridan foydalanishga bo‘lgan ehtiyojni oshirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham ushbu global jarayonlardan chetda qolmay, yashil energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirishga katta e’tibor qaratmoqda. O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan, xususan, quyosh, shamol, gidroenergiya va biogaz kabi toza energiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari juda kengdir. Davlat tomonidan bu boradagi strategik maqsadlar belgilangan bo‘lib, 2030-yilgacha “yashil” iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Yashil energiya, ya’ni qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, bugungi kunda jahondagi eng dolzarb masalalardan biriga aylandi. 2023-yilda dunyo bo‘ylab qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko‘rsatkichi oshib, yangi rekord darajaga yetdi, ya’ni yashil energiyaning global elektr ishlab chiqarishdagi ulushi 30 foizga yaqinlashdi. Asosiy manbalar quyosh, shamol va gidroenergetika bo‘ldi. An’anaviy energiya manbalari – ko‘mir, neft va tabiiy gazning cheklanganligi, ulardan foydalanish natijasida atmosferaga chiqariladigan issiqxona gazlari miqdorining ortishi ekologik muammolarni kuchaytirmoqda. Shu sababli, energiya ta’minotida barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta’minlash uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tish zarur bo‘lib qoldi. Bu jarayon O‘zbekiston uchun ham iqtisodiy va ekologik jihatdan nihoyatda muhimdir.

Yashil energiya manbalari deganda quyosh, shamol, gidroenergiya, biogaz va geotermal manbalar nazarda tutiladi. Ushbu manbalardan foydalanish cheksiz va ekologik toza bo‘lib, tabiiy resurslar iste’moli va chiqindi ajratishni sezilarli darajada kamaytiradi. O‘zbekiston geografik joylashuvi va iqlimi bilan qayta tiklanuvchi energiya manbalariga katta salohiyatga ega. Mamlakatning keng quyoshli hududlari quyosh energiyasi ishlab chiqarish uchun qulay sharoit yaratadi. Shuningdek, shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlari ham mavjud bo‘lib, bu energetika sektorini diversifikatsiya qilishga xizmat qiladi.

"O‘zbekiston - 2030" strategiyasida "Yashil iqtisodiyot" tamoyillari asosida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni sezilarli darajada oshirish maqsad qilinmoqda. Ushbu

strategiya doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalari quvvati 25 ming MVt ga yetkazilib, ularning umumiy energiya iste'molidagi ulushi 40 foizgacha ko'tariladi. Shu bilan birga, sanoatda "yashil sertifikat"lar bozori rivojlantirilib, "ekologik markirovkalash" amaliyoti joriy etiladi. Strategiyaning yana bir muhim yo'nalishi – 3 GVt quvvatga ega bo'lgan uchta issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish orqali tabiiy gaz sarfini kamaytirishdir.

Ko'p qavatli uy-joylardagi xonadonlar uchun energiya samaradorligini baholash (energoaudit) tizimi joriy qilinadi va shaharlardagi jamoat transporti ekologik toza yoqilg'iga o'tkaziladi. Shuningdek, iqlim o'zgarishi sohasida barcha issiqxona gazlarini qamrab oluvchi monitoring tizimi (MRV) yaratilishi ham nazarda tutilgan. Bu chora-tadbirlar mamlakatning ekologik barqarorlikka erishish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirish yo'lidagi muhim qadamlaridir. Ushbu ko'rsatkichlarga erishish, birinchi navbatda, energetika sohasida importga bog'liqlikni kamaytirib, iqtisodiy barqarorlikka erishish imkonini beradi.

Yashil energiya manbalaridan foydalanish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun bir necha jihatdan foydali bo'ladi:

Birinchi, bu energetik mustaqillikka erishish imkoniyatini beradi. Neft va gaz zaxiralariga qaramlik kamayishi natijasida mamlakatning import harajatlari qisqaradi va milliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlaydigan qo'shimcha moliyaviy resurslar ajratilishi mumkin.

Ikkinchi, qayta tiklanuvchi energiyaga o'tish orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi. Quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish, texnologik yangilanishlar joriy etish va texnik xizmat ko'rsatish uchun ko'plab mutaxassislar kerak bo'ladi. Bu, o'z navbatida, iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga va bandlik darajasining oshishiga yordam beradi.

Uchinchi, yashil energiya O'zbekiston sanoatini zamonaviylashtirish va ekologik jihatdan barqaror iqtisodiyotga o'tishda muhim omil bo'ladi. Bu esa O'zbekiston eksportini yanada raqobatbardosh qiladi, chunki xalqaro bozorda ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda.

O'zbekiston bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlari qatorida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Issiqxona gazlari ajralib chiqishini kamaytirish orqali bu muammolarni bartaraf etish uchun yashil energiya manbalariga asoslangan yangi texnologiyalarni joriy qilish muhimdir. Shuningdek, qayta tiklanuvchi

energiya manbalari atrof-muhitni himoya qilish va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Yashil energiya - bu qayta tiklanadigan va atrof-muhitga zarar keltirmaydigan tabiiy manbalardan olinadigan energiya. Bu insonlar hayoti uchun zarur bo'lgan energiyani tabiatning kuchidan foydalangan holatda olishdir. Bu manbalarga quyosh nuri, shamol, yomg'ir, suv toshqini, to'lqinlar va geotermal issiqlik kiradi.

Energetika - energiyaning har xil turlarini hosil qilish, ularni bir turdan ikkinchi turga o'zgartirish, muayyan masofaga uzatish va yetkazib berish, ulardan barcha sohalarda foydalanishni hamda shular bilan bog'liq nazariy va amaliy muammolarni hal qilishni o'z ichiga olgan xalq xo'jaligi, fan va texnika sohasi. Insoniyat taraqqiyotida kishilarning turli energiya manbalariga bo'lgan ehtiyojlari ularni tabiiy manbalar – o'tin, ko'mir, torf va boshqalar yoqilg'ilardan, shamol, suv oqimi energiyasi (masalan, shamol va suv tegirmonlari suv tegirmonlari)dan foydalanishga majbur qilgan.

Yashil energiya juda kam ifloslanish bilan ishlatilishi mumkin bo'lgan tabiiy energiya jarayonlarini o'z ichiga oladi. Anaerob hazm qilish, geotermal energiya, shamol energiyasi, kichik gidroenergetika, quyosh energiyasi, biomassa energiyasi, to'lqinlar energiyasi, bu toifaga kiradi. Ba'zi ta'riflarda , yondirilishi mumkin bo'lgan chiqindilardan olingan quvvatni ham o'z ichiga oladi

1. Quyosh energiyasi, geotermal energiya, okean energiyasi va shamol energiyasi energiya ehtiyojlarini qondirish va iqlim o'zgarishining oldini olishda yordam beradigan yashil energiyaning muhim manbalaridan biridir. [5, 875–882] Quyosh energiyasi – O'zbekiston quyosh sevar mamlakat bo'lib, uning geografik joylashuvini hisobga olgan holda, quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlari juda katta. Quyosh energiyasi yashil energiyaga eng mashhur alternative hisoblanadi. Shu bilan birga, mamlakatimizning aksariyat hududlarida 300 ga yaqin quyoshli kunlar mavjud bo'lib, ulardan 3000 soat quyosh nuri olinadi va bu quyosh nuri elektr energiyasiga aylantirilsa, u bir necha ming trillion kilovattga teng. Shu tufayli O'zbekistonda ortib borayotgan energiya muammosini hal qilish mumkin, xusan O'zbekistonda 2022-2024 yillarda quyosh energiyasi ishlab chiqarish sezilarli darajada o'sdi. 2022 yilda quyosh elektr stansiyalari 434 million kVt soat energiya ishlab chiqargan bo'lsa, 2023 yilda bu ko'rsatkich 576,9 million kVt soatga yetdi. 2024 yilda quyosh va shamol stansiyalari umumiy hisobda 3 milliard kVt soatdan ortiq

energiya ishlab chiqargan. Yashil energiya manbalarining umumiy energetika balansidagi ulushi oshib, 2024 yilda 18 foizga yetishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkich quyosh va shamol elektr stansiyalarining kengayishi hisobiga yanada oshirilmoqda. (<https://daryo.uz/2024/08/30/joriy-yil-quyosh-va-shamol-elektr-stansiyalari-tomonidan-3-mlrd-kvt-soat-elektr-nergiyasi-ishlab-chiqarildi>)

Shamol energiyasi – Yerning ochiq joylarida shamol tegirmonlari tomonidan ishlab chiqarilgan shamol energiyasi ham yashil energiyaga yaxshi alternativ hisoblanadi. Shamol energiyasi O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiyaning muvaffaqiyatli bo'lmagan varianti sifatida paydo bo'ldi.

Gidroenergetika – Suv muhim tabiiy resurs bo'lib, shuningdek, yashil energiyaning asosiy manbai bo'lib, suv oqimi, to'liq energiyasi va gidroenergetikani o'z ichiga oladi. O'zbekistonda suv energiyasi gidroenergetika sifatida tanilgan. Xalqaro energetika agentligi (IA) o'z hisobotida gidroenergetikani “toza energiyaning unutilgan xudosi” deb atadi va davlatlarni uni nol emissiyaga erishish uchun energiya manbai sifatida qo'shishga chaqirdi. To'g'onlarning ko'chishi va atrof-muhitga yetkazilgan zararni hisobga olgan holda, agar gidroenergetikadan to'g'ri foydalanilsa, O'zbekiston 2070 yilgacha uglerod chiqindilarini nolga tenglashtirish maqsadiga erisha oladi.

Geotermal energiya -Yerning ichki qismidagi issiqlik yordamida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi geotermal energiya deb ataladi.

To'liq energiyasi – Elektr energiyasi okeanlarga keladigan to'liqlardan ishlab chiqariladi. U cheksizdir, chunki u ifloslanishdan xoli.

Bioyoqilg'i – organik moddalardan qisqa vaqt ichida (kunlar, haftalar yoki oylar) ishlab chiqariladigan har qanday uglevodorod yoqilg'isi bioyoqilg'i hisoblanadi.

Masalan, etanol, biodizel, yashil dizel va biogaz va boshqalar. An'anaviy fotoalbom yoqilg'ilarga qaraganda, bioyoqilg'i tarkibida oltingugurt yo'q, shuningdek, kamroq uglerod oksidi va zaharli chiqindilar mavjud. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi qoldiqlari katta miqdorda mavjud, shuning uchun mamlakatda bioyoqilg'i ishlab chiqarish uchun kuchli salohiyat mavjud. Bioyoqilg'i qishloq va qishloq xo'jaligini rivojlantirishga yangi ekinlar sifatida yordam beradi va ifloslanishni kamaytirishga yordam beradi.

Poligon gazi – chiqindi gazi (LFG) poligon hududida to‘ldirilgan chiqindilarning organik moddalarining parchalanishidan hosil bo‘lgan tabiiy qo‘shimcha mahsulotdir. Shaharlarda o‘sib borayotgan poligon chiqindilaridan atmosferaga chiqarish o‘rniga uni yig‘ish va aylantirish va energiya manbai sifatida ishlatish mumkin. Shahar chiqindixonalaridan chiqadigan hid va boshqa xavfli chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi va metanning atmosferaga chiqishini oldini oladi. [3, p. 8]

Yashil energiya O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shadigan muhim omillardan biridir. "Yashil iqtisodiyot" strategiyasi doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish mamlakatning energetik mustaqilligini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va ekologik muammolarni bartaraf etishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli, O‘zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya sohasiga kiritilgan investitsiyalar va texnologiyalar mamlakat kelajagini yanada porloq va barqaror qilish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PQ-156-сoH 12.05.2023. "Yashil energiya" sertifikatlari tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida <https://lex.uz/docs/-6464655>
2. "Definitions: energy, sustainability and the future". The Open University. Archived from the original on 27 January 2021. Retrieved 30 December 2020. 4. Golušin, Popov & Dodić 2013, p. 8
3. Gunnarsdottir, I.; Davidsdottir, B.; Worrel, E.; Sigurgeirsdottir, S. (2021). "Sustainable energy development: History of the concept and emerging themes". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 141: 110770.
4. Vera, Ivan; Langlois, Lucille (2007). "Energy indicators for sustainable development". *Energy*. 32 (6): 875–882. Doi:10.1016/j.energy.2006.08.006. ISSN 0360-5442. Archived from the original on 15 August 2021. Retrieved 15 August 2021.
5. Vapayev M. Shomurodov S. Patxullayeva M. Yashil energetika kelajak energetikasi. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(3), March, 2023.
6. <https://daryo.uz/2024/08/30/joriy-yil-quyosh-va-shamol-elektr-stansiyalari-tomonidan-3-mlrd-kvt-soat-elektr-energiyasi-ishlab-chiqarildi>